

Similarity dan Plagiasi

Eko Wahyu Nur Sofianto

Management Reference
HMJ PGMI UIN Antasari Banjarmasin
Banjarmasin, 07 Juni 2024

Profil

- Nama : Eko Wahyu Nur Sofianto
- ORCID ID : [0000-0002-2607-5567](https://orcid.org/0000-0002-2607-5567)
- Scopus ID: 57211919231
- Mendeley Advisor Community 2019
- Editor in Chief Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan (Sinta 2)
- Editor Thabiea: Journal of Natural Sains Teaching (Sinta 2)
- Reviewer Berkala Ilmiah Pendidikan Fisika (Sinta 3)
- Reviewer Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika (Sinta 3)
- Reviewer Jurnal Edu Humanistik
- Reviewer Jurnal PengMas
- Editor Sigma: Jurnal Pengabdian
- Reviewer Jurnal Tadribuna
- Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin
- Sekretaris PSI (Physical Society Indonesia) chapter Kalsel 2021-2025
- Tutor Relawan Jurnal Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan
- Email: ekowahyu@uin-antasari.ac.id dan ekowahyu@relawanjurnal.id
- Phone: 085736023858

Introduction

- a. Ada istilah plagiasi dan ada istilah similarity
- b. Kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda tapi saling keterkaitan
- c. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas No 17 Tahun 2010)
- d. Sistem Pelacakan Secara Mandiri Penilaian Angka Kredit (Selancar PAK) Dosen, Dasbor Indikator Kerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Command Center Dikti. (Suara.com, 2021)
- e. Plagiasi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di atur sesuai dengan pedoman Akademik terbaru Nomor 151 Tahun 2022 (similarity dengan angka minimal 25% halaman 29)
- f. Similarity = identic dengan besar angka yang ditunjukkan sebuah tulisan dengan karya tulisan orang lain

Focus Problem

- a. Similarity merupakan awal berupa angka pengukuran untuk memberikan fakta sebuah karya original.
- b. Dengan similarity yang kecil maka bisa disebut tulisan kita aman dari plagiasi
- c. Meskipun similarity yang kecil ini harus dicek kembali di portal digital (google scholar, garuda, doaj dll) apabila ditemukan dengan judul yang hampir sama dengan pembawaan tulisan tetap berbeda maka dinyatakan sebagai plagiasi
- d. Sehingga similarity merupakan langkah awal sebelum dinyatakan plagiasi

Focus problem

Bagaimana caranya agar bisa aman dari "plagiasi" ?

- a. Tulis dengan menggunakan paraphrase
- b. Gunakan gaya sitasi yang konsisten (untuk menghindari tidak tertulisnya karya orang lain)
- c. Menggunakan cek similarity manual pada penempatan judul karya tulis yang kita tulis sehingga dapat segera mengambil tindakan bila terdapat istilah yang sama
- d. Penggunaan daftar pustaka yang bisa disingkat sesuai dengan portal issn ([Access to the LTWA | ISSN](#))
- e. Mengecek secara sistem similarity dengan turnitin.com, quetext.com, X cechker dll

Focus problem

- [1] H. Cahyani, I. K. , Achmad Samsudin, David Edison Tarigan, and A. D. Endi Suhendi, Lyon Suyana, "Identifikasi Miskonsepsi Fluida Statis pada Siswa SMA menggunakan Four-Tier Diagnostic Test," in *Pros Seminar Nasional Fisika 5.0*, 2019, pp. 114–124, [Online]. Available: <http://proceedings.upi.edu/index.php/sinafi/article/view/576>.
- 2 O. Saputra, A. Setiawan, and D. Rusdiana, "Identification of Student Misconception about Static Fluid," in *J of Phys: Conf Ser*, 2019, doi: 1157.032069.
- 3M. C. P. Wijaya, Supriyono Koes H., "The Diagnosis of Senior High School Class X MIA B Students Misconceptions About Hydrostatic Pressure Concept using Three-Tier," *J. Pendidik. IPA Indones.*, vol. 5, no. 1, pp. 14–21, 2016, doi: DOI: 10.15294/jpii.v5i1.5784.
- 4T. Djudin, "Promoting Students' Conceptual Change by Integrating The 3-2-1 Reading Technique with Refutation Text in The Physics Learning of Buoyancy," *J. Turkish Sci. Educ.*, vol. 18, no. 2, pp. 290–303, 2021, doi: 10.36681/tused.2021.66.
- 5 D. Goszewski, Matthew., Moyer, Adam., Bazan, Zach ary, & Wagner, "Exploring Student Difficulties with Pressure in a Fluid.," in *PERC Proc*, 2012.
- 6N. K. Izzati and Wasis, "Misconception Profile of Students on Static Fluid Material Using the Four-Tier Diagnostic Test," *J. Penelit. Pendidik. Fis.*, vol. 6, no. 1, pp. 44–51, 2021, doi: 10.36709/jipfi.v6i1.15851.

Aplikasi parafrase

Desain didaktis materi gelombang bunyi pada pipa organa berdasarkan hambatan belajar siswa

Alifattun Nazwiyah* , Heni Rusnayati, Agus Fany Chandra Wijaya

Prosiding Seminar Nasional Fisika 5.0 (2019) (15-22)

Dari data kedua pola tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa sudah siap dalam belajar, akan tetapi pengeahuan yang didapatkan tidak optimal lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang belum siap dalam pembelajaran, akan tetapi pengetahuan yang didapatkan optimal. Dari keempat pola tersebut kita dapat simpulkan bahwa hambatan ontogenik dengan hambatan epistemologi saling berhubungan, dimana jika kategori hambatan ontogenik tinggi, maka kategori hambatan epistemologi tinggi, dan sebaliknya jika kategori hambatan ontogenik rendah, maka kategori hambatan epistemologi rendah.

Aplikasi paraphrase

Maka parafrase yang bisa kita buat adalah:

Menurut Nazwiyah dkk (2019) terdapat hubungan dalam hambatan siswa menerima pengetahuan yaitu hambatan ontogenik dan epistomologi.

Kalimat paraphrase ini bertujuan memberikan penghormatan kepada peneliti yang lebih dahulu melakukan penelitian dengan topik yang sama

Dalam melakukan penulisan yang berkualitas tinggi selalu ada dasar yang jelas dalam penulisan dan itu dalam bentuk paraphrase.

Idealnya dalam satu paragraph terdapat paraphrase tulisan yang mendukung sebuah kalimat dari yang kita tulis.

Conclusion

1. Similarity dengan angka kecil merupakan langkah awal aman dari plagiasi
2. Cek plagiasi dalam portal digital (google scholar, garuda, doaj dll) untuk memastikan keterbaruan dalam penelitian kita dan bukan judul yang diganti dengan subjek atau objek penelitian
3. Daftar pustaka bisa disingkat sesuai dengan panduan ([Access to the LTWA | ISSN](#))
4. Cek similarity dapat dilakukan pada alamat turnitin.com, quetext.com dll
5. Kita demo live

